

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

¿Quién manda en las DIGITAL HUMANITIES? Amelia Sanz Universidad Complutense de Madrid

Los números sí importan. Cuando los sindicatos franceses contaron y revelaron el número de suicidios que habían tenido lugar en la empresa France Télécom entre el año 2006 y 2011, hasta llegar al paroxismo de 35 suicidios entre 2008 y 2009 debido al estrés y a los traslados forzosos, la empresa (y los jueces) tuvieron que reaccionar^[1]. Desde el año 2010, fecha en la que *Feminicidio.net* empezó a documentar y registrar el número de mujeres asesinadas por hombres, se cuentan 1.474^[2]: tendrían que hacernos reaccionar. Los nombres y los números sí actúan.

Por eso, porque yo quiero cambio social, tengo la obligación de contar, nombrar y señalar. Me he dedicado a recorrer los *Books of abstracts* de diferentes ediciones de los

grandes congresos internacionales de *Digital Humanities* (que no confundo con las *Humanidades Digitales*) para saber quiénes participan, de dónde vienen, a qué tradición epistemológica pertenecen. Mi hipótesis es que los que más participan trazan las líneas dominantes, mandan, imponen ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Vamos a contar...

Comparemos las cifras de contribuyentes a los congresos DH celebrados en Cracovia (2016)[\[3\]](#), México (2018)[\[4\]](#), Utrecht (2019)[\[5\]](#):

Si nos fijamos con más atención en la Europa del Sur, obtenemos los siguientes panoramas:

Cifras similares encontramos en el último DH203 celebrado en Graz (Austria)

Notemos en estos números que, dentro de los 960 comunicantes de la Europa del Norte, 367 son alemanes y austriacos, esto es, más de un tercio. De los 95 procedentes de la Europa del Sur, 57 son italianos (y esencialmente del norte). Los españoles seguimos en amplia minoría 16 (sin contar los expatriados). En los Workshops, la zona germánica vuelve a ser mayoritaria: 44 intervenciones, frente a 19 de América del Norte o las 37 de todas las nacionalidades confundidas.

La preponderancia germana se ve confirmada por otro pequeño recuento que data de 2019. Recorrí con mucha paciencia los principales proyectos de investigación europeos en *Digital Humanities* que estaban activos en ese año: CENDARI, PARTHENOS, EHRI, HIRMEOS, DARIAH-TEACH, HaS, E-RIHS [6]. Veamos a qué países pertenecían los investigadores implicados en ellos:

Esta clasificación se asemeja a la que podemos hacer según el PIB de cada país en la misma fecha [7]:

Necesito un signo de esperanza para terminar: el porcentaje de mujeres que presentaron comunicaciones en el DH2013 de Nebraska rondaba el 32% de los participantes [8], en el DH 2023 de Graz he contado que son alrededor del 45% [9].

Pero los que mandan son ellos.

Amelia Sanz

amsanz@ucm.es

[1] *Affaire France Télécom*, en *Wikipedia*,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_France_T%C3%A9l%C3%A9com (consultado el 6-1-24)

[2] *Feminicidio.net*, [Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España en 2023](https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2023)
<https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2023/> (consultado el 6-1-24)

[3] Maciej Eder, Jan Rybicki (ed.), *Digital Humanities 2016 Conference Abstracts*, Jagiellonian University & Pedagogical University, 2016

[4] Jonathan Girón Palau Isabel Galina Russell (ed.), *Digital Humanities 2018 Puentes-Bridges. Book of Abstracts. Libro de resúmenes*. Red de Humanidades Digitales A. C, 2018.

[5] *Digital Humanities 2019. Utrecht University. Book of abstracts*,
<https://staticweb.hum.uu.nl/dh2019/dh2019.adho.org/programme/book-of-abstracts/index.html> (consultado septiembre 2019).

[6] CENDARI <http://www.cendari.eu/>, PARTHENOS <https://www.parthenos-project.eu/>, EHRI <https://www.ehri-project.eu/>, HIRMEOS <https://www.hirmeos.eu/>, DARIAH-TEACH <https://teach.dariah.eu/>, HaS <http://has.dariah.eu/>, E-RIHS <https://www.e-rihs.eu/>

[7] OCDE.Stats, 1. *Produit intérieur brut (PIB)*, Archive 2019.
[https://stats.oecd.org/Index.aspx?
datasetcode=SNA_TABLE1_ARCHIVE](https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1_ARCHIVE) (consultado 10-9-
2020)

[8] S.B. Weingart, N.Eichmann-Kalwara, What's Under the Big Tent?: A Study of ADHO Conference Abstracts. *Digital Studies/le Champ Numérique*, 7(1), 2017, p. 6.
DOI: <http://doi.org/10.16995/dscn.284>

[9] Mi recuento sigue el "Authors' Index" de Anne Baillot, Walter Scholger, Toma Tasovac, Geor Vogeler (ed.), *Digital Humanities 2023. Book of Abstracts*. Graz, 2023, DOI: 10.5281/zenodo.7961822. Los nombres cuyo género no era fácil identificar como femenino o masculino no han sido contados.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (11 de enero de 2024). ¿Quién manda en las DIGITAL HUMANITIES? Amelia Sanz Universidad Complutense de Madrid. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/vkk7>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 11/01/2024 /
Entradas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

El photodump como una estrategia de lectura postdigital en Instagram. Rafael Vidal Sanz

SIGUIENTE

Reciclajes literarios de cuentos tradicionales en formato digital. Begoña Regueiro Salgado

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización edición enriquecida
estudios literarios estética postdigital
generación automática humanidades digitales
imagen digital inteligencia artificial interactividad
lectores libro libro electrónico Lingüística forense
literary computational studies literatura
Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
meme memoria narratividad postdigital
posthumano readers realidad aumentada
reciclaje recycling red redes sociales
remediación Repositorios de literatura electrónica
selfies textos literarios transmedia
transmedia storytelling transmedia world TV series
videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)

- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)

- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress